

Süni İntellekt və Süni İntellektin cəmiyyətin inkişafına təsiri

Nağıyeva Nigar

<https://orcid.org/0009-0007-6157-690X,nigarnagiyeva4@gmail.com>

Naxçıvan Dövlət Universiteti

Xülasə

Sosial dəyişiklik və transformasiya qaçılmaz şəkildə və sürətlə inkişaf edir. Texnoloji irəliləyişlər, xüsusən də süni intellekt “Sənaye 3.0” cəmiyyətləri “Sənaye 4.0” cəmiyyətlərinə çevrilir. Bir çox ölkələrdə növbəti transformasiya olan “Sənaye 5.0” artıq müzakirə olunur. Hər gün həm yeni texnologiyalar ortaya çıxır, həm də mövcud texnologiyalarda əhəmiyyətli irəliləyişlər baş verməkdədir. Bu məqalədə süni intellektin bəşəriyyətin sosial, iqtisadi və texnoloji inkişafına təsiri araşdırılır. Süni intellekt insanların gündəlik həyatını asanlaşdırmaqla yanaşı, sənaye, səhiyyə, təhsil, nəqliyyat və digər sahələrdə inqilabi dəyişikliklərə səbəb olmuşdur. Xüsusilə, avtomatlaşdırma və böyük verilənlərin analizi sahəsində qərar qəbul etmə prosesi daha dəqiq və effektiv hala gəlmişdir.

Həmçinin süni intellektin potensial risklərində mühim rol oynayır. İş yerlərinin avtomatlaşdırılması nəticəsində bəzi peşələrin sıradan çıxması, şəxsi məlumatların təhlükəsizliyi, həmçinin etik və hüquqi məsələlər bəşəriyyətin qarşısında yeni çağırışlar yaradır. Bu texnologiyanın cəmiyyətə faydalı olması üçün onun inkişafı tənzimlənməli, insan hüquqları və dəyərləri qorunmalıdır. Bu məqalədə süni intellektin bəşəriyyətin inkişafına təsiri, potensial imkanları və qarşıda duran risklər müzakirə olunacaq. Nəticə olaraq, məqalədə süni intellektin düzgün istiqamətdə inkişaf etdirildiyi təqdirdə bəşəriyyətin rifahına xidmət edə biləcəyi, elmi və texnoloji tərəqqini sürətləndirəcəyi qeyd olunur. Eyni zamanda, cəmiyyətin bu dəyişikliklərə uyğunlaşması və etik çərçivələrin yaradılması mühim əhəmiyyət kəsb edir.

Açar sözlər: Süni intellekt, inkişaf, bəşəriyyət, texnologiya.

GİRİŞ

Yaratmaq, yazmaq tarix boyu insan ağına xas olan keyfiyyət olub. Minillik tarix boyu insan təfəkkürü yazılı mətnlər, mədəniyyət, sənət, institutlar, sosial münasibətlər, cəmiyyətlər yaratmaq bacarığı ilə unikal varlıq kimi tək olub. 2022-ci ilin noyabr ayından artıq insanın – təbii intellektin rəqibi ortaya çıxıb. İnsan ağı tarix boyu olduğu kimi, gündəlik fəaliyyətində müxtəlif işləri icra edərkən süni intellekt (Sİ) proqramları mediada xəbərlər, mətnlər yazır, sualları şərh edir, portretlər çəkir, elektron poçt yazışmalarına cavab verir, vergi bəyannamələrini hazırlayır, şeir və mahnılar yazır, bakalavr və magistr dərəcələrini alır, kodlaşdırma aparır, memarlıq planlarını çəkir, yüz cür layihələri cızır, sağlamlıqla bağlı məsləhətlər, dərman reseptləri verir, cərrahiyyə əməliyyatı aparır, dietik menyular hazırlayır və s. və i.a. Süni intellekt artıq həyatımıza daxil olub. Generativ adlanan yeni xassəli süni intellekt, yeni nəsil çatbotlar cəmiyyət həyatını köklü surətdə dəyişikliyə məruz qoyur.

XI əsr texnologiyanın sürətli inkişafı ilə yadda qalır. Bu inkişafın əsas istiqamətlərindən biri də süni intellektin geniş tətbiqidir. Süni intellekt – insan beyni kimi düşünə, öyrənə və qərar verə bilən kompüter sistemlərinin yaradılmasını hədəfləyən bir texnologiyadır. Süni intellekt insanların yerinə müəyyən intellektual tapşırıqları yerinə yetirə bilən alqoritmlər və sistemlər hazırlayır. Süni intellekt- insanların zəkasını təqlid

edə bilən sistemlərin və proqramların yaradılması ilə məşğul olan elm və texnologiya sahəsidir. Süni intellekt artıq gündəlik həyatımızda mühim əhəmiyyət kəsb edir və bir çox sahədə insanların fəaliyyətini asanlaşdırır. Ancaq süni intellekt tək-cə texnoloji tərəqqi deyil, həm də bəşəriyyətin sosial, iqtisadi və mədəni inkişafında yeni bir mərhələdir.

Son illərdə texnoloji inkişafın informasiya inqilabına transformasiyası, cəmiyyətlərin total rəqəmsallaşması, elektron idarəçilik və s. proseslər yüksələn xətt üzrə davam edir. İnsanlar yeni texnoloji innovasiyalara alışana qədər müəyyən vaxt lazım olur və müvafiq olaraq bu zaman müəyyən diskomfort hissləri ilə müşayiət olunur. Üstəlik də informasiya-kommunikasiya inqilabının sürəti və intensivliyi fonunda, mövcud şəraitdə solum, insanlar qeyri-müəyyənlik vəziyyətində olur, onların ənənəvi həyat tərzini, vərdiş və bacarıqları, malik olduqları təcrübələr sosial proseslərin virtualaşmasının ciddi təzyiği altında qalır.

İnsan-Təbii İntellekti və Süni İntellekt qarşı-qarşıya gəldiyi hazırkı vaxtdan milli, kontinental və qlobal miqyasda yeni reallıq yaranmaqdadır. Bu reallığın dərk edilməsi, onun üçün rəhbər etik prinsiplərin işlənilməsi və hazırlanması cəmiyyətin bir çox sosial qruplarından, ilk növbədə alimlərdən, dövlət xadimlərindən və filosoflardan, mənəvi-mədəni fəaliyyət sahələrindən, texnokrat təbəqədən adekvat reaksiya, töhfə və çeviklik tələb edir.

İlkin qənaətə görə, süni intellektin hazırkı inkişaf tempi qarşısını almaz olsa da, onun cəmiyyət və bəşəriyyət üçün hədəfləri və nəticələri insanlardan, xüsusilə bununla bağlı geniş maarifləndirmə apara bilən tədqiqatçılardan asılı ola bilər.

Süni intellektin imkanları

“Süni intellekt” (Artificial Intelligence (AI) dedikdə, kompüter proqramı, yəni bir insan aqlının həll etdiyi problemləri həll edə bilən alqoritm başa düşülür. Anlayış kimi 1955-ci ildə ABŞ alimi Con Makkarti tərəfindən bu sahənin N.Vinerin “kibernetika” adlandırdığı elmdən fərqi vurğulamaq üçün elmi dövriyyəyə gətirilib. Sinonimi kimi “maşın zəkası” (computational intelligence) da istifadə edilir. 1950-ci ildə riyazi məntiq sahəsində məşhur ingilis alimi Alan Tyuring “Mind” jurnalında “Maşın düşünə bilərmi?” adlı məqaləsində “Turing testi” təklif edib. Mənası belə idi ki, məntiqi baxımdan maşın düşünə bilər. Məsələn, bir insan və bir kompüter həmsöhbətlərinin görmədiyi şəkildə yerləşdirilir. Həmsöhbət insan yazılı şəkildə suallar verir və yazılı (səssiz və ya ekranda) cavablar alır. Tərəfmüqabillərin birinin maşın olduğunu bilmir. A.Tyuringə görə, deməli, maşın düşünə bilər, ona hiss etməyi və yaratmağı öyrəndə süni intellekt yaranacaq [1].

Əşyaların interneti, böyük verilənlərin təhlili və biliklərin yaradılması süni intellektin gücünü daha da gücləndirir. Maşınların bir-biri ilə əlaqə saxlaması üçün yollar açılır. Əminliklə demək olar ki, insanlar, maşınlar və proqram təminatı arasında yeni bir dil yaratmağın vaxtı çatıb. Hazırda süni intellektə istifadə etməklə kompüterlər şahmatda insanlara qalib gələ bilər. Süni intellektin fundamental texnologiyalarından biri olan ekspert sistemləri kosmik gəmini idarə edə bilər. Nitqin tanınması sistemləri ilə insanlar kompüter və maşınlarla (robotlarla) əlaqə saxlaya bilərlər. Veb saytlarda avtomatik dil tərcüməsi həyata keçirilə bilər. Yuxarıda qeyd olunan mövzular üzrə bir çox elmi araşdırma nümunələri artıq mövcuddur. Bunlardan bəziləri praktik tətbiqləri görməyə başlayır. Hətta robotların artıq həkim kimi fəaliyyət göstərə biləcəyinə dair araşdırmalar var [2].

Süni intellekt pilotsuz maşınların istehsalında fəallaşdıqca, insanların hazırda həyata keçirdiyi digər sahələrdə də əhəmiyyətli yeniliklərə qapı açacaq. Sürücüsüz nəqliyyat vasitələri artıq tətbiq olunmağa başlayıb. ABŞ Konqresi pilotsuz nəqliyyat vasitələrinin istifadəsini dəstəkləmək üçün "H.R. 338 - Özünü idarə edən nəqliyyat vasitələri haqqında qanunu" qəbul etdi [3].

Süni intellekt texnologiyasındakı inkişaflarla bağlı ən çox verilən suallardan biri də süni intellektin nə qədər təhlükəli ola biləcəyidir. Süni intellekt insan quruluşudur. Bu məsələ hərtərəfli başa düşülməlidir. Bir şəxs və ya bir qrup yalnız öz zəkaları qədər ağıllı bir sistem yarada bilər. Əgər kimsə yaxşı niyyətlidirsə, cəmiyyətə fayda verən sistemləri inkişaf etdirməyə çalışacaq, bəd niyyəti olanlar isə cəmiyyətə zərər verən sistemləri inkişaf etdirməyə çalışacaq. Əgər təhlükə varsa, o, insanın özündədir. Bu, insanın modelləşdirmə qabiliyyətinə əsaslanır. Yeganə tələb, kəşfiyyat səviyyəsini zərərli sistemin kəşfiyyat səviyyəsindən yuxarı qaldırmaqdır. Əsas odur ki, təhsil vasitəsilə insanların pis davranışlara yol verməməsi və cəmiyyətdəki hər hansı pis davranışı (istər insanlardan, istərsə də robotlardan) izləyəcək və lazımi tədbirləri görəcək sistemlərə sərmayə qoymaqdır. Bu məsələdə xüsusilə alimlərin üzərinə mühüm vəzifə düşür.

Avropa Komissiyası hazırda AI-nin hüquqi nizamı ilə bağlı belə bir qiymətləndirmə aparır. Aparılan tədqiqatlarda süni intellekt və solumünasibətlərinin, süni intellektin sosial nəticələrinin müsbət və mənfi tərəflərinin konseptual mənzərəsi, sistemləşdirilməsi və təsnifatı barədə danışmaq hələlik tezdir [4].

Xüsusən də sosial nəticə texnokratik sistemləri deyil, insan amilinin həlledici/mərkəzi olduğu sistemlər nəzərə alınarsa, olduqca geniş miqyasları əhatə edir:

Bəzi tədqiqatçılar SI-nin mənfi sosial nəticələrini 3 istiqamətdə fərqləndirməyi təklif edir:

1. SI-nin fərd/şəxsiyyət səviyyəsində mənfi nəticələri;
2. SI-nin təşkilatı/kollektiv səviyyəsində mənfi nəticələri
3. SI-nin solumünasibət səviyyəsində mənfi ziyanları/nəticələri [5].

Süni intellektin cəmiyyətə mümkün mənfi təsirləri

Yuxarıda qeyd olunan müsbət tərəflərlə yanaşı, süni intellektin cəmiyyətə bəzi mənfi təsirlər göstərə biləcəyi də unudulmamalıdır. Bu texnologiyanın nəzarətsiz inkişafı və müvafiq tədbirlərin görülməməsi aşağıdakı sahələrdə müxtəlif risklərin yaranmasına səbəb ola bilər :

-Cəmiyyətə qarşı həssaslığın azalması : Robotlar və süni intellekt əsaslı sistemlərlə güclü əlaqə quran fərdlərdə ictimai hadisələrə qarşı həssaslığın azalması ehtimal olunur. Əgər bu texnologiya nəzarətsiz şəkildə yayılırsa, fərdlərin cəmiyyətlə olan əlaqələrini daha da zəiflədən bir vasitəyə çevrilə bilər.

- Məxfilik hüququnun pozulması: Süni intellekt dəstəklı sistemlər fərdi məlumatlara çıxış və onların analiz edilməsi sahəsində çox inkişaf etmiş imkanlara malikdir. Bu isə məxfiliyin azalmasına və ya tamamilə aradan qalxmasına səbəb ola biləcək texnologiyaların yaradılmasını asanlaşdırır.

-Kibertəhlükəsizlik risklərinin artması: Süni intellekt texnologiyası bədnıyyətli şəxslər tərəfindən kiber hücumların planlaşdırılması və həyata keçirilməsində istifadə oluna bilər. Bu isə informasiya təhlükəsizliyinin zəifləməsinə və rəqəmsal mühitdəki təhdidlərin artmasına səbəb ola bilər . Xüsusilə kritik infrastrukturun hədəf alınması ciddi ictimai və iqtisadi problemlərə gətirib çıxara bilər.

-Məlumat və şəxsiyyət oğurluğunun artması: Süni intellekt böyük məlumat bazalarını təhlil edərək şəxsiyyət məlumatlarına çıxışı asanlaşdırır. Bu hal fərdi məlumatların oğurlanması və sui-istifadə olunması riskini artırır və rəqəmsal mühitdə etimadın azalmasına səbəb olur.

- Şəxsi azadlıqların məhdudlaşdırılması: İzləmə və nəzarət sistemlərinin süni intellekt vasitəsilə gücləndirilməsi fərdlərin davranışlarının davamlı şəkildə müşahidə olunmasına analiz edilməsinə imkan yaradır. Bu isə şəxsi azadlıqların məhdudlaşdırılması riskini artırır.

Xüsusilə avtoritar rejimlərdə bu cür texnologiyaların nəzarətsiz istifadəsi insan hüquqları baxımından ciddi təhlükələr yarada bilər.

Maliyyə sektoru da daxil olmaqla, digər sahələrdə də süni intellektin təsiri ilə mərhələli şəkildə transformasiya və inkişaf prosesinin müşahidə olunduğu məlumdur. Süni intellektin davamlı və sürətli inkişafı maliyyə sahəsində çalışan mütəxəssislərin işlərini asanlaşdırır. Müxtəlif sahələrdə çoxsaylı amilləri nəzərə almaqla, müştərilərin risklərinin daha sürətli və dəqiq müəyyən edilməsi, sığorta idarəçiliyi, kredit müraciətlərinin qiymətləndirilməsi, saxta sənədlərin aşkarlanması, həmçinin fond birjasında alqı-satqı əməliyyatlarının həyata keçirilməsi kimi əhəmiyyətli sahələrdəsüni intellektin tətbiqləri müşahidə olunur. Tadapaneni (2020) tərəfindən aparılmış qiymətləndirmələr də bu nəticələri dəstəkləyir.

Sağlamlıq, təhsil, nəqliyyat, xidmət sahələri, kənd təsərrüfatı və heyvandarlıq, hüquq və digər sahələrdə də süni intellektin təsiri geniş miqyasda özünü göstərir. Sheikh (2020) süni intellektin müxtəlif sahələrdə cəmiyyət həyatına təsirlərinə diqqət çəkmişdir [6]. Bu istiqamətdə çoxsaylı tətbiqlər mövcuddur. Ümumi mənzərəyə baxdıqda, süni intellektin cəmiyyət üzərindəki təsirini anlamaq üçün aşağıdakı nəticələr önəmli sayılır:

- Süni zəka insan yaradıcılığının inkişafına mühüm dəstək göstərə bilər.
- Sistemlərin monitorinqi və nasazlıqların aşkarlanması asanlaşacaq; maşınların öz-özünü təmir etmə funksiyası ilə fasiləsiz xidmət təmin edilə bilər.
- Ətraf mühitə uyğun məhsullar vasitəsilə daha yüksək məhsuldarlıq əldə etmək mümkün olacaq. Süni intellekt ehtiyac duyulan sahələrin müəyyənləşdirilməsində və ekoloji cəhətdən davamlı sistemlərin hazırlanmasında mühüm rol oynayacaq.
- İstehsalda çeviklik və xərclərin azaldılmasına əhəmiyyətli töhfə verəcək. Xüsusilə səhv nisbətində azalması və əmək xərclərinin minimuma endirilməsini intellekt ilə təchiz olunmuş istehsal müəssisələrinin rəqabət üstünlüyü qazanmasına gətirib çıxaracaq.
- Yeni xidmət və iş modellərinin hazırlanması, həmçinin məhsul inkişaf prosesinin sürətlənməsi üçün ən effektiv vasitələrdən birini intellekt sistemləri olacaq. Xüsusilə ağıllı dizayn sistemləri təkcə yeni sistemlərin yaradılmasında deyil, həm də sosial, iqtisadi və mədəni baxımdan maksimum fayda təmin edən dizaynların həyata keçirilməsində insanlara dəstək olacaq.

Nəticə:

Müasir dövrdə həm cəmiyyət, həm də texnologiya sahələrində dəyişikliklər fəvqəladə sürətlə davam etməkdədir. Qlobal miqyasda müşahidə olunan bu dəyişikliklər, xüsusilə rəqəmsallaşma süni intellektin sürətli inkişafı ilə daha da güclənmişdir. Artıq rəqəmsal dünya yalnız ənənəvi iş modellərini dəyişdirməklə kifayətlənmir, eyni zamanda müəssisələrin yeni və davamlı gəlir mənbələri əldə etməsi üçün radikal yanaşmalar tələb edir.

Dayanıqlı inkişaf və rəqabət qabiliyyətlilik baxımından müəssisələr sağlam innovasiya strategiyası formalaşdırmalı və bu strategiyanın icrası ardıcıl və planlı şəkildə həyata keçirilməlidir. Əldə olunan nailiyyətlərin davamlılığı üçün bu istiqamətdə müvafiq investisiyalar və təşkilati təşəbbüslər daimi şəkildə dəstəklənməlidir.

Xüsusilə süni intellekt kimi qabaqcıl texnologiyalara qarşı laqeyd qalmaq müasir iqtisadi və sosial reallıqlar fonunda qəbulolunmazdır. Bu baxımdan cəmiyyət bütövlükdə fəaliyyətlərini “ağıllı” sistemlər əsasında yenidən qurmalı və əməliyyatlarını rəqəmsal intellektlə zənginləşdirmək üçün səylərini artırmalıdır.

Süni intellekt savaşına qoşulan, milyardlarla sərmayə qoyan və bu prosese qoşulmayan ölkələr var. Potensial inhisarlaşma – imkanlardan sui-istifadə təhlükəsi ilə

birlikdə bu o deməkdir ki, xüsusilə prosesə qoşulmayan ölkələr bu texnoloji sıçrayışın mümkün nəticələri barədə təcili düşünməlidir.

Təbii intellekti, insanları əvəz etmək üçün istifadə oluna biləcək istənilən texnologiya təkə iş yerləri üçün deyil, həm istehlakçılar, həm investorlar, bütövlükdə bəşəriyyət üçün total risk və təhdidlər yaradır.

Bu məqalə çərçivəsində Süni intellekt tərəfindən yaradılan risklərin və rəqabətin sosial nəticələrinin kiçik bir qisminə toxunuldu. Proseslərin hərbi-siyasi, aşkar geosiyasi təsirləri, informasiya müharibəsində, seçki texnologiyalarında tətbiqləri, ictimai rəyin manipulyasiyası, rejimdəyişdirici siyasi texnologiyalarda tətbiqləri və s. hər bir ölkəni potensial hədəfə çevirə bilər.

Ədəbiyyat

1. Turing, Alan. "Computing Machinery and Intelligence". *Mind*, 1950, pp. 433-460.
2. Yasnitsky L.N., Dumler A. A., & Cherepanov F.M. (2020). Robot-Doctor: What Can It Be?. In: Misyurin S., Arakelian V., Avetisyan A. (eds) *Advanced Technologies in Robotics and Intelligent Systems. Mechanisms and Machine Science*, 80. Springer, Cham.
3. SDA, H.R.3388 - SELF DRIVE Act: <https://www.congress.gov/bill/115th-congress/house-bill/3388> [01.07.2020].
4. European Commission (2020c). White Paper on Artificial Intelligence—A European approach to excellence and trust (White Paper COM(2020) 65 final).
5. Smuha, N. A. (2021). Beyond the individual: governing AI's societal harm. *Internet Policy Review*, 10(3). – <https://doi.org/10.14763/2021.3.1574ş>
6. Sheikh, S. (2020). *Understanding the Role of Artificial Intelligence and Its Future Social Impact*, IGI Global